

Водотика С. Г.

Доктор історичних наук, професор
Херсонський державний університет

ІСТОРІЯ РЕЛІГІЇ І ЦЕРКВИ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ НАУКИ І ВИЩОЇ ОСВІТИ

Вже кілька років автор викладає курс “Історія релігії в Україні” студентам бакалаврату Херсонського державного університету, причому історія релігії в Україні не входила і не входить до напрямків його дослідницьких уподобань. Втім, така ситуація є типовою для викладачів-істориків, передусім провінційних вузів. Звичайно, за певний час роботи накопичений чималий досвід.

Студенти в цілому із зацікавленістю ставляться до історії релігії в Україні, причому цей інтерес у значній мірі залежить від суспільно-політичної ситуації в країні. Так, цього навчального року він небувало зріс у зв’язку з постанням автокефальної помісної Православної церкви України. У відповідь на цей запит студентської аудиторії було запроваджено невеличкий спецкурс лекцій щодо проблем створення та функціонування Православної церкви в Україні з аналізом відповідних історичних, політичних і власне церковно-релігійних аспектів. Підготовка і викладання даного спецкурсу зайвий раз підтвердила принципову важливість неухильного дотримання конституційних принципів свободи совісті, відділення церкви від держави і церкви від свободи в процесі викладання історії релігії. Йдеться про розгляд лише “зовнішньої” історії релігії і церкви, тобто питань взаємодії релігії і суспільства. Суто богословські, внутрішньоцерковні аспекти (скажімо, щодо канонічності чи не канонічності рішень, церков, конфесій) слід залишити богословам, а студентам-історикам державних вишів давати лише загальні уявлення про сутність, причини і наслідки відповідних непорозумінь. Адже сучасне інформаційне суспільство надає студентам, за їх бажанням, достатньо можливостей для самостійного аналізу й цих проблем.

Характерно, що інтерес до проблем історії релігії в Україні набагато більший серед студентів-заочників, особливо серед вчителів шкіл. Це спостереження підтверджує і досвід викладання в системі післядипломної освіти. Очевидно, що в реальному житті та освітянських практиках історія релігії в Україні має неабияке суспільно-політичне значення.

При визначенні змісту курсу позитивно зарекомендував себе міждисциплінарний підхід. Зрозуміло, що окремі викладачі вкладають різний зміст в програми курсу. Скажімо, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка В. Ульяновський розробив і викладає курс під характерною назвою “Історія церкви і релігійної думки в Україні”¹. У нашому варіанті програми курсу увага переважно надається ролі релігії і церкви в соціальних процесах, етнічній самоідентифікації мешканців України, становленні української державності, поступі політичної культури та розмаїтті традицій, політичному житті українського суспільства.

Автор також значну увагу звертає на регіональну специфіку історії релігії в Україні. Йдеться, перш за все, про особливості релігії кочових суспільств, які панували в південноукраїнських степах з VII ст. до н. е. до середини XVIII ст. Порівняно вагоме місце займає аналіз ролі релігії в соціально-культурному житті давньогрецьких полісів Північного Причорномор’я, зокрема Ольвії. Значний інтерес становить питання ролі релігії в освоєнні античними греками нового природного середовища, злиття міфологічних і релігійних практик, поєднання античними греками одержавлення релігії з критикою богів, розуміння релігії як основи соціального буття у співіснуванні з доволі вільним, навіть критичним сприйняттям сакральних текстів.

Ще однією рисою авторського курсу є акцентування на особливості релігійної ситуації на Півдні України з часів входження Степової України до масиву українських земель. Це й релігійність запорожців, які власне й розпочали колонізацію регіону, й українців-колоністів, і роль релігійного фактору в житті етнічних меншин – росіян, євреїв, німців, болгар, понтійських греків тощо. Важливим є аналіз релігії корінних народів України – кримських татар,

¹ Ульяновський Василь Іринархович // Історичний факультет. Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Кафедра давньої та нової історії України. Режим доступу: www.history.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/2017/11/AMH9-UL.pdf.

кримських (приазовських) греків, караїмів¹. При цьому щодо останніх необхідним є наголос на ролі релігії в їх етногенезі². Значний інтерес становить питання щодо ролі релігійного фактору в індустріальній модернізації Південної України, що опукло простежується на прикладі старообрядців, протестантів та інших конфесійних (етноконфесійних) груп населення.

Добре зарекомендувала себе практика використання архівів в процесі вивчення курсу. Так, у Державному архіві Херсонської області відкриті документи Херсонської губернії, яка у XIX – на початку XX ст. обіймала майже всю правобережну частину Південної України. Звернення до фондів Херсонської і Таврійської консисторій, херсонського духовного правління, фондів окремих релігійних установ різних конфесій дозволяє студентам не лише готувати доволі ґрунтовні доповіді на семінарах та студентських наукових форумах, дипломні роботи тощо, а й суттєво поглиблювати фахові знання з історії релігії і церкви та наочно уявляти їх роль в житті суспільства³.

Звичайно, викладання курсу стикається з численними навчальними, методичними, психологічними проблемами. Головна з них полягає у відсутності відповідних джерел і літератури. Безумовно, останнім часом (точніше, з часів пізньої “перебудови”) зусиллями чималої кількості науково-дослідних інституцій та окремих дослідників ситуація з введенням до наукового обігу джерел і дослідженням історії релігії і церкви в Україні суттєво покращилась. Студенти отримали можливість ознайомитись з достатнім обсягом джерел⁴, хоча не всі періоди історії релігії і церкви представлені повно. Особливо відчувається брак опублікованих джерел з історії протестантизму, католицизму, ісламу і, як не дивно, з огляду на значний обсяг літератури, з іудаїзму і караїмізму⁵. Очевидно, така ситуація зумовлена двома факторами: об’єктивними – недостатніми ресурсами вітчизняної археографії, в першу чергу кадровими і, по-друге, недостатньою координацією у використанні навіть наявних ресурсів. Щодо останнього варто зазначити наступне.

Очевидно, що фактично історія релігії і церкви в Україні набула статусу спеціальної історичної дисципліни або, принаймні, субдисципліни з відповідним предметом дослідження, категоріальним апаратом, комплексом джерел і методики джерелознавчого аналізу тощо. Тому цілком логічним виглядає створення відповідного навчально-методичного центру на базі академічних інституцій чи вузів. З точки зору потреб викладання дисципліни “історія релігії” (“історія релігії і церкви”) його бажано створити на базі кафедри давньої і нової історії України історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Дана пропозиція обумовлена низкою причин.

По-перше, існуючі академічні центри неефективно опікуються справою викладання історії релігії і церкви саме студентам-історикам. Скажімо, в Інституті філософії імені Г. С. Сковороди НАН України функціонує відділення релігієзнавства у складі відділів філософії релігії та історії релігії і практичного релігієзнавства. Серед основних напрямків роботи відділення задекларовані крім наукової розробки фундаментальних і прикладних проблем релігієзнавства та вивчення релігійних процесів в Україні, “підготовка нових наукових, науково-популярних, довідкових видань та підручників”⁶. Питання підготовки зазначених видань з релігієзнавства в цілому задовольняє існуючі потреби вищої школи, а з дисципліною “Історія релігій в Україні” складніше.

Так, у 1999 р. вийшов солідний за обсягом навчальний посібник “Історія релігії в Україні” за редакцією професорів А. М. Колодного і П. Л. Яроцького, підготовлений відділенням релігієзнавства Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України із залученням до напи-

¹ Позицію автора з цих питань див.: Середньовічна історія Херсонщини в цивілізаційному вимірі // International scientific conference “Modernization of educational system”. 23.02.2018. Kaunas, 2018. С. 10-14; Історія Херсонщини від ліквідації Запорозжя до відміни кріпацтва (1775–1861 pp.) // Херсонщина від найдавніших часів до сьогодення. Херсон : ХДУ, 2017. С. 123-259; Проблеми іноземної колонізації Південної України. Херсон, 2011. 40 с.

² Водотика С. Г., Савенок Л. А. Походження кримських караїмів: аналіз існуючих концепцій і шляхи пошуку істини // Чорноморський літопис. Миколаїв : Вид-во Чорномор. держ. ун-ту ім. П. Могили, 2012. Вип. 3. С. 88-92.

³ Державний архів Херсонської області. Путівник. К. : ДАХО, 2003. С. 56-60

⁴ Див., наприкл.: Мартиролог українських церков: У 4-х т., 1987–1992; Сайт пам’яті митрополита Василя Липківського. Режим доступу: <http://lupkivskiyvasul.in.ua>; Особливості релігійного і церковно-релігійного самовизначення українських громадян: тенденції 2010–2018. К., 2018; Основні документи Берестейської унії. Львів : Свідчало, 1996.

⁵ Кизилов М. Б. Крымская Иудея: Очерки истории евреев, хазар, караимов и крымчаков в Крыму с античных времен до наших дней. Симферополь : “Доля”, 2011. С. 10-11.

⁶ Відділення релігієзнавства НАН України. Інститут філософії імені Г. С. Сковороди. Режим доступу: <https://www.filosof.com.ua/v8.htm>

сання окремих розділів і тем науковців інших установ, співробітників краєзнавчих музеїв та архівів і викладачів вузів¹. Підручник має в цілому коректну структуру, певний навчально-методичний апарат (контрольні питання і завдання, тематику рефератів, рекомендовану літературу). Проте в ньому є суттєві недоліки взагалі і з точки зору підготовки істориків зокрема. Перш за все, це порушення хронології викладу матеріалу внаслідок невдалого поєднання власне хронологічного і проблемного підходів. Так, в розділі “Релігійно-церковні процеси періоду радянського тоталітаризму” розглядається питання “нормалізації релігійного життя мусульман в незалежній Україні” (аналогічно щодо іудаїзму), а в наступних розділах розглядається церковне життя радянського періоду і часів незалежної України.

Не зовсім коректним є висвітлення проблем з релігією неукраїнської людності і змісту їх релігійного життя. Скажімо, в підрозділі “Релігія стародавніх суспільств” за незрозумілим принципом подаються сюжети щодо релігій окремих народів середньовіччя – гунів, болгар, готів, характеризують релігію фракійців, яких не можна віднести до історичних народів України, забуваючи про античних греків. Християнізацію Русі розглянуто не в межах середньовіччя. Очевидно, при підготовці матеріалу до видання з істориками не консультувалися.

Не менші парадокси чекають студента в розділі “Релігії національних меншин в Україні”. Він побудований на основі поєднання релігійного та етнічного підходів, що не дозволяє коректно розкрити проблему. Так, в підрозділі “Іудаїзм в Україні. Хасидизм – продукт української дійсності” розглянуто релігійну історію євреїв-талмудистів, причому кримчакам не повезло – про них забули. Караїмізм подано окремо без згадки про караїмів як етнос. Окремий розділ присвячений вірменській церкві, а про грузин, поляків, німців, болгар не йдеться. З історичних народів не згадуються печеніги, половці, мадяри, золотоординці, хозари, литовці, чорні клобуки та інші етноси, що мали значний вплив на історію України. Принципово важливий сюжет про боротьбу за автокефалію православної церкви в Україні у 1917–1929 рр. розірваний між двома розділами. Історія православних монастирів, доведена до імперських часів, вміщена у розділ “Середньовічне християнство”. Отже, структура підручника не відповідає принципу історизму, будь-якій загальноприйнятій історичній періодизації, ігнорує цивілізаційних підхід.

Не менші питання викликають характер і зміст викладу. Так, у підрозділі “Православ’я Буковини” йдеться про русинів, хоча ця доволі дискусійна група чисельністю близько 10 тис. осіб мешкає у Закарпатті! Водночас питання щодо православ’я Закарпаття і Галичини не висвітлюється.

Втім, справа не стільки в зазначених похибках, скільки у відсутності спеціального підручника з історії релігії і церкви в Україні для студентів-істориків. І 10-томна “Історія релігії в Україні”² при всій своїй фундаментальній значущості проблеми не вирішує.

Саме тому пропонується створити навчально-методичний центр з вивчення історії релігії і церкви в Україні на базі кафедри давньої і нової історії історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. На кафедрі існує чималий досвід викладання відповідних курсів (вступ до історії церкви, історія церкви та релігійної думки в Україні, унійна ідея в історії України, початки протестантизму в українських землях, історія іконопису: богослов’я, християнська символіка, побутування в Україні), діє просемінарій “для студентів, аспірантів та колег” з історії вітчизняної медієвістики, в тому числі з історії церкви (матеріали оприлюднюються). На кафедрі працюють знані фахівці з історії церкви, передусім професор В. Ульяновський, який опублікував чимало фундаментальних праць з історії церкви та підготував до перевидання низку відповідних хрестоматійних праць. Нарешті, співробітники кафедри видали кілька навчальних посібників з історії релігії, церкви і релігійної думки – вони написані фахівцями-істориками для студентів-істориків³.

¹ Історія релігії в Україні: Навч. посібн. / За ред. А. М. Колодного, П. Л. Яроцького. К. : Т-во “Знання”, КОО, 1999. 735 с.

² Історія релігії в Україні: В 10 т. К. : Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України, 1996–2014.

³ Ульяновський В., Крижанівський О., Плохій С. Історія церкви та релігійної думки в Україні (середина XV–XIX ст.). В 3 кн. К. : Либідь, 1994; Ульяновський В. Церква в Українській державі 1917–1920 рр. (доба Центральної Ради). К. : Либідь, 1997. 196 с.; його ж. Церква в Українській державі 1917–1920 рр. (доба Гетьмана Павла Скоропадського). К. : Либідь, 1997. 320 с.; Надтока О. М. Православна церква в Україні другої половини XVIII – початок XX ст. Історіографія. К. : Видавн.-полігр. Центр “Київський ун-т”, 2014. 255 с.

Природно, що до роботи центру доцільно долучити істориків-спеціалістів з інших вузів України, які мають відповідні знання, досвід і напрацювання (скажімо, професорів І. Лимана, О. Тригуба, Н. Яковенко та інших). Наприклад, вартий уваги опублікований у Дрогобичі навчальний посібник Л. В. Тимошенка “Берестейська унія 1596 р.”, в якому чітко, логічно і на високому фаховому і методичному рівні висвітлені питання історичних передумов, процесу укладання та наслідків унії, подано життєпис провідних діячів унійного процесу і вміщено змістовний додаток з відповідних джерел¹. Очевидно, що до матеріального забезпечення пропонованого центру мають долучитися Міністерство освіти і науки України, провідні вузи країни, небайдужі заможні громадяни і церква.

Підсумовуючи зазначимо, що курс історії релігії і церкви в Україні цілком закономірно став важливою частиною фахової підготовки студентів-істориків. Науковці академічних установ і науково-педагогічні працівники вузів зробили чимало для забезпечення цієї дисципліни необхідним комплексом археографічних видань, науково-дослідної, науково-популярної і довідкової літератури. Водночас в царині забезпечення навчальною літературою існує потреба у створенні узагальнюючого підручника(ків) і хрестоматії(ій). Видається, що одним з дієвих шляхів вирішення цього питання може стати утворення відповідного навчально-методичного центру.

Заєць О. В.

Кандидат історичних наук, завідувач відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

**БІБЛІОТЕКА МИТРОПОЛИТА ТИМОФІЯ ЩЕРБАЦЬКОГО ЯК ПРИКЛАД
КНИЖКОВОЇ КУЛЬТУРИ ДУХОВЕНСТВА XVIII ст.**

Постать Тимофія Щербацького (1698–1767), як і будь-якого публічного діяча, неоднозначна. Народився Тихон Щербацький у м. Трипілля 1698 р., навчався в Київській духовній академії, звернув на себе увагу царя Петра I, тому отримав місце півчого в придворній капелі. Коли в підлітковому віці голос почав ламатися, повернувся в Київ і продовжив навчання в Київській академії. Ще до закінчення навчання постригся в ченці з іменем Тимофія й отримав місце кафедрального писаря при Софійському монастирі (1728–1737), був помічником митр. Рафаїла Заборовського в управлінні єпархією, архимандритом Києво-Печерської лаври (1740–1747), митрополитом Київським (1747–1757). Він вів масштабне будівництво в Києво-Печерській лаврі, зокрема, закінчив зведення дзвіниці. Коли був архимандритом, приймав і поселив у Лаврі імператрицю Єлизавету Петрівну в 1744 р.² Нині в літературі негативно оцінюють намагання митрополита відкрити ще одну друкарню для Київської академії, тому що цей конфлікт зі Святійшим Синодом та інші ослабили митрополію³. Існує ще одна думка, що друкарня в Києво-Печерській лаврі видавала виключно церковно-богослужбову літературу й не обслуговувала потреби Академії, тому Святійший Синод підтримав прохання митрополита⁴. Загалом діяльність будь-якої історичної особи має протиріччя. Можливо, новим джерелом знань про митрополита стане його приватна бібліотека.

Книги з історичної бібліотеки Софійського кафедрального собору, що належали Тимофію Щербацькому, є зібранням знавця й поціновувача книжкової справи. Вона нечисленна, але в ній представлені деякі книжкові раритети того часу. Одним з них є Біблія московського видання 1663 р. з написом: “Сію Священную книгу Біблію собственную свою на библиотеку кафедральную Свято-Софійскую отдал митрополит Киевский смиренный Тимофей Щербацкий 1756 года декабрь 3 дня своей власной рукой подписал” (Шифр Соф. 15). Ця книга є пе-

¹ Тимошенко Л. В. Берестейська унія 1596 р.: Навч. посіб. Дрогобич : Коло, 2004. 197 с.

² Аскоченский В. Киев с его древнейшим его училищем Академиею: в 3 ч. К., 1856. Ч. 2. С. 171.

³ Огієнко І. Київська митрополитанська друкарня. Сторінка з історії української культури XVIII в. // Літературно-науковий вісник. Львів. 1924. Кн. VII–IX. С. 305–319.

⁴ 400 лет русского книгопечатания. 1564–1964 ; [Ред. коллегия: М. П. Ким и др.] : 2 т. М. : Наука, 1964. Т. 1: Русское книгопечатание до 1917 года. 1564–1917 [Сост. Н. И. Сахаров]. С. 227.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ААЕ ІА НАН України	– Архітектурно-археологічна експедиція Інституту археології НАН України
АЗР	– Акты Западной России
Архів СПБІИ	– Архів Санкт-Петербурзького Інституту історії
Архів БДІКЗ	– Архів Бахчисарайського державного історико-культурного заповідника
АЮЗР	– Архів Юго-Западной России
ВКШ	– Высшая краснoзвездная школа КГБ СССР им. Ф. Э. Дзержинского (до 1992 р.)
ВУАН	– Всеукраїнська Академія наук
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ ОПИ	– Государственный исторический музей. Отдел письменных источников
ДНАББ	– Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В. Г. Заболотного
ДНТЦ “Конрест”	– Державний науково-технологічний центр консервації та реставрації пам’яток “Конрест”
ДП НДІТІАМ	– Державне підприємство “Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування”
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗОКМ	– Закарпатський обласний краєзнавчий музей імені Тиводара Легоцького
ЗООИД	– Записки Одесского общества истории и древностей
ИАК	– Императорская археологическая комиссия (СПб)
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук
ИТУАК	– Известия Таврической Ученой Архивной Комиссии
ІНО	– Інститут народної освіти
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КНМЦ	– Київський науково-методичний центр з охорони, реставрації та використанню пам’яток історії, культури і заповідних територій
КПЛ-А	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– - // - група збереження “Живопис”
КПЛ-Т	– - // - група збереження “Тканини”
КПЛ-Ф	– - // - група збереження “Фотографії”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КШ	– культурно-хронологічні шари
ЛННБ	– Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НААГ	– Науковий архів архітектурної графіки (НЗ “Софія Київська”)
НАОМА	– Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури
НБ КНУ	– Наукова бібліотека імені М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка
НДІТІАМ	– Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування

Сімнадцята Міжнародна наукова конференція

НМІУ	– Національний музей історії України
НМЛ	– Національний музей у Львові
ННДРЦУ	– Національний науково-дослідний реставраційний центр України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
ПСТГУ	– Православний Свято-Тихонівський гуманітарний університет
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РНБ	– Российская национальная библиотека (СПб)
СА	– Советская археология
СИА	– Строительство и архитектура
СПбФ АРАН	– Санкт-Петербургский филиал архива Российской академии наук
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ТОДРЛ	– Труды отдела древнерусской литературы института русской литературы Академии Наук СССР
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДКФФА України ім. Г. С Пшеничного	– Центральний державний кінофотофоноархів України імені Г. С. Пшеничного
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских
ЧОХМ	– Чернігівський обласний художній музей

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ
ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗАПОВІДНИК "ПЕРЕЯСЛАВ"
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УНІВЕРСИТЕТУ ГУМАНІТАРНИХ І ПРИРОДНИЧИХ НАУК
імені ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Сімнадцятої Міжнародної наукової конференції
(28 травня – 1 червня 2019 р.)

КИЇВ – 2019

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

- Рудник Олександр Володимирович**, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**
- Пивоваров Сергій Володимирович**, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПІКЗ – **співголова**
- Музичук Ольга Володимирівна**, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**
- Коваленко Олександр Борисович**, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного педагогічного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – **співголова**
- Титова Олена Миколаївна**, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам’яткознавства НАН України та УТОПІК – **співголова**
- Моця Олександр Петрович**, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділом давньоруської та середньовічної археології Інституту археології НАН України
- Ластовський Валерій Васильович**, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв
- Димчик Рафал**, доктор габілітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані
- Колибенко Олександр Володимирович**, кандидат історичних наук, заступник генерального директора Національного історико-етнографічного заповідника “Переяслав” з наукової роботи
- Івакін Всеволод Глібович**, кандидат історичних наук, в.о. завідувача відділу археології Києва Інституту археології НАН України
- Моравець Норберт**, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові
- Студницька-Мар’янчик Кароліна**, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові
- Черненко Олена Євгенівна**, кандидат історичних наук, доцент, Національний педагогічний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка
- Прокоп’юк Оксана Борисівна**, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ
- Філіпова Ганна Володимирівна**, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НКПІКЗ
- Яненко Анна Сергіївна**, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ
- Крайній Костянтин Костянтинович**, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПІКЗ – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою НКПІКЗ
Протокол № 4 від 24.04.2019 р.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Ранняго Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Борисов Д. В.</i>	Набір співаків до митрополичої хорової капели в другій половині XVIII ст.	7
<i>Воронцова О. А.</i>	Портрети епохи: пластикна реконструкція історичних особистостей печерських монахів Києво-Печерської лаври	10
<i>Жиленко І. В.</i>	“Філософи” у Київській державі	13
<i>Корнієнко В. В., Остапчук А. М., Капоріков Д. Л.</i>	Нововідкритий фрагмент фрескового живопису в Софії Київській: реставрація та дослідження (2018–2019 рр.)	20
<i>Литвин Н. М.</i>	Садovina та продукти садівництва в братській трапезі Києво-Печерської лаври XVIII – початку XIX ст. (за матеріалами документів ЦДІАК України)	24
<i>Лопухіна О. В., Пітателева О. В.</i>	Несхожа схожість: грецькі фрески Спаса на Берестові і румунської церкви Плетерешті	31
<i>Нікітенко М. М.</i>	До проблеми впливу традиції ісихазму на Києво-Печерський патерик	34
<i>Оляніна С. В.</i>	Рамкові конструкції українського іконостаса як складна метафора	38
<i>Пивоваров С. В., Ільків М. В., Калініченко В. А.</i>	Залізні звіздиці із середньовічних пам’яток Буковини	41
<i>Ясинецька О. А.</i>	Сакральні пам’ятки XII ст. у Польщі в контексті фундаційної діяльності подружжя польського палатина Петра Власта і київської князівни Марії Святополківни	45
<i>Яшина О. С.</i>	Християнські храми з п’ятигранними апсидами епохи пізнього середньовіччя в басейні ріки Кача (Південно-Західний Крим): опис, датування, збереженість	50

Вклади і вкладники в релігійній культурі ранньомодерної України

<i>Волощенко С. А.</i>	Вкладні записи на рукописних кодексах Єрусалимських уставів XVI–XVII ст.	56
<i>Лопухіна О. В.</i>	Портрети вкладників в інтер’єрах Києво-Печерської лаври: зміна місця і функції протягом XVIII–XIX ст.	60
<i>Прокоп’юк О. Б.</i>	Спроба типологізації церковних вкладів за предметом вкладання	64

Християнська церква у XIX – на початку XXI століть

<i>Бардік М. А.</i>	Проблема художньої автентичності в українському храмовому живописі (1840–1867)	68
<i>Бартош А. Є.</i>	Етапи формування архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври за фотодокументами другої половини XIX – початку XX ст. ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного	73
<i>Бурега В. В.</i>	Будівельні та реставраційні роботи на території Київської духовної академії та Києво-Братського монастиря у другій половині XIX ст.	77
<i>Веденев Д. В.</i>	Спрямованість діяльності гітлерівських спецслужб в релігійній сфері на окупованій території України	81
<i>Водотика С. Г.</i>	Історія релігії і церкви в Україні: Проблеми взаємодії науки і вищої освіти	86

<i>Заєць О. В.</i>	Бібліотека митрополита Тимофея Щербачького як приклад книжкової культури духовенства XVIII ст.	89
<i>Ластовська О. Л.</i>	Аскольдова могила в щоденниках київського митрополита Серапіона	92
<i>Ластовський В. В.</i>	Ліквідація Виноградського (Ірдинського) монастиря на Смілянщині у 1920-х рр.	94
<i>Львова О. Л.</i>	Ідея Бога у розумінні права	97
<i>Перепелиця А. І.</i>	Новий собор в Чигирині (друга половина XIX – початок XXI ст.)	100
<i>Пітателєва О. В.</i>	Творчість І. С. Їжакевича: до питання зображення святих у розписі лаврської Трапезної	107
<i>Путова Г. В.</i>	Приватні молитовники римо-католиків Києва у XX сторіччі (на прикладі парафії Святого Олександра)	112
<i>Сенченко Н. М.</i>	Церковні пам'ятки як вагомий чинник освітньо-виховної діяльності	116
<i>Чистяков В.</i> <i>Шуміло В. В.</i>	Історичне вивчення постаті митрополита Арсенія Мацієвича (1697–1772) як фактор формування світобачення семінаристів у російських та українських емігрантських осередках XX ст.	120
<i>Яненко А. С.</i>	Історія одного відрядження: листи Бориса Пилипенка до Петра Курінного як джерело з історії формування колекції Всеукраїнського музейного городка	129
<i>Studnicka-Mariańczyk K., Adamus A.</i>	Occupation of the German in Sieradz based on the Chronicle of Sister Paulina Jaskulanka	135

Мазепіана в наукових студіях

Іван Мазепа і його доба в джерелах

<i>Вовк О. Б.</i>	Огляд документів гетьмана Івана Мазепи в фондах і колекціях ЦДІАК України	143
<i>Ковалевська О. О.</i>	Церковна політика Івана Мазепи за актовими джерелами	150
<i>Крайній К. К.,</i> <i>Крайня О. О.</i>	Мазепіана: проблеми верифікації	156
<i>Walczak-Mikołajczakowa M.,</i> <i>Mikołajczak W. A.</i>	Poglądy religijne hetmana Filipa Orlika (na podstawie “Diariusza podróznego”)	167
<i>Пономарьов О. М.</i>	Зовнішня політика валаського господаря Константина Бринковяну 1692–1700 рр.	172

Дослідження та збереження християнських пам'яток мазепинського бароко: теорія і практика

<i>Адруг А. К.</i>	Про атрибуцію церкви Всіх Святих Києво-Печерської лаври	188
<i>Варивода А. Г.</i>	Гаптарські майстерні Києво-Вознесенського і Глухівського Успенського монастирів початку XVIII ст.: серійне виробництво гаптованих творів	191
<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки сакральної архітектури м. Білопілля Сумської області	196
<i>Гавриленко К. С.</i>	Орнаментация тла українських ікон доби “мазепинського” бароко	200
<i>Зайцева В. О.</i>	Троїцька надбрамна церква в кінці XVIII – на початку XX ст.: особливості змін зовнішнього убранства храму	204
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Ікони цокольного ряду з іконостасів підземних храмів Ближніх і Дальніх печер Києво-Печерської лаври	209
<i>Люта Т. Ю.</i>	Трапезна церква свв. Бориса і Гліба Києво-Братського монастиря: історія будівництва та функціонування	212

<i>Марголіна І. Є.</i>	Іван Мазепа в історії Києво-Кирилівського Свято-Троїцького монастиря	218
<i>Науменко В. В.</i>	State of Kyiv defensive works of the 18 th – the beginning of the 20 th century in modern city landscape according to photofixation	223
<i>Нікітенко Н. М.</i>	Головні намісні ікони Софії Київської доби Івана Мазепи	225
<i>Рижова О. О., Івакіна І. Ю., Распоїна В. О.</i>	Дослідження техніки і технології групи ікон з Успенського собору	230
<i>Філіпова Г. В.</i>	“Великого угодника Божія Пр. Онуфрія любитель”: гетьман Мазепа та Онуфріївська вежа Києво-Печерської лаври	234

“Дніпровська Русь”: історія та археологія

<i>Моця О. П.</i>	Сакральне і світське в діяльності Володимира Святославича	242
<i>Івакін В. Г., Бобровський Т. А., Зоценко І. В.</i>	Археологічні дослідження на території Національного заповідника “Софія Київська” (2018–2019 рр.)	245
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Оленич А. М.</i>	Археологічні дослідження Печерського містечка у 2018 р.	247
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Джсік Михал, Сорокун А. А.</i>	Результати археологічних досліджень на Пороссі у 2018 р.	249
<i>Івакін В. Г., Зоценко І. В., Оленич А. М., Лавров В. М.</i>	Науково-рятивні археологічні дослідження 2018–2019 рр. на Київському Подолі	252
<i>Івакін В. Г., Зоценко І. В., Осадчий Р. М.</i>	Археологічні розвідки 2018 р. на території Київської області. Пам’яткоохоронний аспект	253
<i>Костенко Н. В.</i>	Внесок Володимира Заболотного-художника у збереження церковних пам’яток архітектури Переяслава	256
<i>Павлик Н. М.</i>	Михайлівська церква в Переяславі: правові колізії культурно-охоронного збереження	260
<i>Павлова В. В., Федорин М. О., Співак О. Б.</i>	“Археологічний портрет стародавнього Києва...” – проект успішної співпраці ДІАЗ “Стародавній Київ” та Інституту археології НАН України	265
<i>Дунайна І. Г., Тетеря С. А.</i>	Музеєфікація культових споруд у Національному історико-етнографічному заповіднику “Переяслав”	267
<i>Тетеря С. А., Костюк Н. В.</i>	Непересічні постаті Переяславщини (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.)	273
<i>Чирка Л. Г.</i>	Христос як “символ” істинної людини у філософії Г. Сковороди	278

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Бібіков Д. В.</i>	Про поширення обряду кремації на місці на Дніпровському Лівобережжі за давньоруської доби	281
<i>Коваленко О. О.</i>	Церковне будівництво родини Милорадовичів на Чернігівщині	285

<i>Нижник Л. М.</i>	Склад священнослужителів П'ятницької церкви м. Чернігова за кліровими відомостями XIX–XX ст. та реєстраційними картками початку XX ст.	288
<i>Руденок В. Я.</i>	Дитячі поховання в Антонієвих печерах Чернігівського Троїцького Іллінського монастиря. Спроба інтерпретації	293
<i>Токарєв С. А.</i>	Вихідці з козацької старшини Ніжинського полку другої половини XVII–XVIII ст. у складі духовенства	296
<i>Травкіна О. І.</i>	“Зерцало от писанія Божественнаго” як літературна пам'ятка на пошану гетьмана Івана Мазепи	299
<i>Черненко О. Є.</i>	Дослідження рову Новгород-Сіверського Спасо-Преображенського монастиря	304
Список скорочень		306

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свешнікової Н. Т., Сушка В. Ю., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21
тел. 044-406-63-27
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8
Ум.-друк. арк. 35,8. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ ТА УТОПК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ,
ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗАПОВІДНИК "ПЕРЕЯСЛАВ"
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УНІВЕРСИТЕТУ ГУМАНІТАРНИХ ТА ПРИРОДНИЧИХ НАУК
ім. ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
СІМНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(28 травня – 1 червня 2019 р.)

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2019

КИЇВ – 2019